

El Instrumento Jurídico denominado Documento de Seguridad y el concepto de Transparencia

The Juridic Instrument named as Security Document and the concept of Transparency

Miren Tamayo Vivanco

Doctora en Derecho de la Nuevas Tecnologías y las Comunicaciones. UNED

Resumen: *Desde la perspectiva que nos ofrece la protección de datos de carácter personal y la introducción del Esquema Nacional de Seguridad, ENS, se desarrolla una relación de índices del Documento de Seguridad, en consideración a diferentes caracterizaciones de la aplicación de la Transparencia. Esta relación de índices debe ser contemplada como respuesta a la 'Resolución de Madrid' y su objetivo no es otro que contribuir a la aparición de un Marco de Privacidad en el ámbito de la Seguridad de los Sistemas de Información, posibilitando discusiones en un marco supranacional. Las caracterizaciones en torno al concepto de la Transparencia, lejos de obligarnos a ahondar en las disquisiciones sociales y de regulación de la Entidad que las emite, a fin de discurrir convergencias semánticas, posibilitan, desde la perspectiva del 'Derecho Informático', una profundización sobre las Dimensiones de Seguridad que afectan a la Información del Sistema de Información y que recibe el nombre de Activo.*

Palabras Claves: *Documento de seguridad, gestión de riesgos, activos, dimensiones de seguridad, niveles de seguridad, firma electrónica, auditoría, transparencia, Ingeniería de Software, Esquema Nacional de Seguridad, Resolución de Madrid, ficheros, Plan de Calidad, soporte, Derecho Informático*

Abstract: *From the perspective that gives us the Protection of Personal Data Treatment, and the introduction of the National Security Scheme in Spain, it is developed a Security Document index-relation, on consideration of different characterizations of the Transparency application. This index-relation shall be observed on respondence to the 'Madrid Resolution', and whose objectives are not others that giving support to a Privacy Framework in the area of the Information Systems Security and a supranacional context. The multiple definitions around the concept of Transparency, far from impelling us to dig in social appreciations and the publications of entities regulations, with the purposes of resolving semantic convergences, possibilitate, from the perspective of Technical*

Law, an ahondation on the Security Dimensions which affects the data of the Information System and that is named as an Asset.

Key Words: *Security Document, risks management, assets, security dimensions, security levels, electronic sign, auditory, transparency, software engineering, Security National Scheme, Madrid Resolution, files, Quality Plan, support, Technical Law*

Sumario: *I.Introducción II. Concepto de la Transparencia III. Indices para la Discusión de un Documento de Seguridad IV. Casuística en la Administración Electrónica V. Conclusiones*

I.Introducción

Aunque no resulte apreciablemente curiosa la diferenciación de leyes autonómicas en materia de protección de datos , dígase las correspondientes a las Agencias Catalana y Vasca , además de la correspondiente a la de la *Ley de la Transparencia* Andaluza, sí que debemos responsabilizarnos en subrayar que para todo lo que a continuación se va a relatar hemos de hacer notar que resultaría altamente contraproducente caer en diferenciaciones discursivas en torno al 'Derecho Informático', independientemente de que hubieran decidido resaltar, en cada una de ellas, diferentes aspectos del tratamiento de datos , citando, como ejemplo de lo expuesto, y por orden de promulgación:

. el Documento de Seguridad, *art. 7, L 02/2004, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos*

. los Planes de Auditoria, *art. 5, L 32/2010, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos*

. el derecho de todos antes las Administraciones Públicas, cualesquiera que fuera su Soporte, *art. 31, L 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía*

Reiteramos esta postura al coincidir en que el conjunto de la Administración Electrónica debe gestionarse con una misma orientación, superándose, si cabe, al lograr la interoperabilidad¹ más allá

¹ COM(2010) 744 “Hacia la Interoperabilidad de los Servicios Públicos Europeos”:

de las fronteras nacionales.

Tratándose propiamente el *Tratamiento de Datos* de cualquier operación o procedimiento técnico, sea automatizado o no, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, cancelación, bloqueo o supresión, así como las *Cesiones de Datos* que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias, la 'acreditación del cumplimiento de información' conforme al *art. 18 del RD 1720/2007*² que sustituye al RD 994/1999 en relación a *Medidas de Seguridad* Técnicas, nos trasmite que el responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte papel en el que conste el cumplimiento del 'deber de informar', pudiendo utilizar para el almacenamiento de los soportes medios informáticos o telemáticos, pudiéndose apoyar en un escaneado, siempre y cuando este no venga causado por alteración alguna de los soportes.

Este va a ser un comportamiento que veremos reproducirse en relación a la aplicación de la *Ley L 19/2013*, conocida en relación a la aplicación del concepto de la *Transparencia*. Más concretamente el *art. 56 del RD 1720/2007* y en relación al tratamiento de datos en distintos soportes especifica que la notificación de un fichero será independiente del sistema de tratamiento y soportes empleados, mas cuando los datos de carácter personal estuvieran almacenados en diferentes soportes, automatizados y existiera tan sólo una copia en soporte no automatizado de un fichero automatizado tan sólo será precisa una sola notificación en relación al fichero.

Continuando con la especificación de los *Soportes* y existiendo un responsable del fichero y un encargado del tratamiento de datos, cuando el acceso fuera remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable, el encargado deberá hacer constar tal circunstancia en la figura legal que representa el instrumento denominado *Documento de Seguridad*³, debiendo en consecuencia respetar sus delegados en responsabilidades, el cumplimiento de las Medidas de Seguridad que allí figuraran, no considerándose este acceso como *Comunicación de Datos* conforme al *art. 19 RD 1720/2007*.

Principios fundamentales de los Servicios Públicos Europeos: 1.- Subsidiaridad 2.- Primacía del Usuario 3.- Inclusión y Accesibilidad 4.- Seguridad e Intimidad 5.- Multilingüismo 6.- Simplificación Administrativa 7.- Transparencia 8.- Conservación de Información 9.- Apertura 10.- Reutilizabilidad 11.- Neutrabilidad y Adaptabilidad Tecnológica 12.- Efectividad y Eficacia

2 *RD 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, LOPD, de protección de datos de carácter personal*

3 La existencia de datos de carácter personal requiere de un determinado 'documento de seguridad' (*art. 81, 82, 84, 86 y Título VIII Cap. II y Cap. III por Niveles de Seguridad del RD 1720/2007 de Medidas de Seguridad*), y la designación de una serie de responsables (*art. 12 y art. 88*). Parece natural que estos requisitos se contemplen en la 'Política de Seguridad' requerida por el *Esquema Nacional de Seguridad*, ENS (*art. 42 L 11/2007*)

II. Concepto de la Transparencia

Va a ser la *Transmisión de documentos* según se especifica en el *art. 8.o RD 1720/2007* la definición principal que encontramos en la aplicación del *Principio de Transparencia* y su relación con el 'Derecho Informático', adquiriendo especial relevancia en su *art. 59* en relación a la especificación de modelos y formularios. No constaba dicha definición en el anterior real decreto *RD 994/1999*. Ahora bien, antes de ahondar en el desarrollo de características profundas de un *Documento de Seguridad* en relación a la aplicación de la *L 19/2013* o *Ley de Transparencia*, vamos a asegurar su fundamento conforme se ha venido en invocar históricamente y en relación a los Organismos que la recogen:

a) *art. 4 , L 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos*

b) *Documento n? WP 12^a Grupo de Trabajo Art. 29 D 95/46/CE*: definiendo el <<principio de transparencia>> en un caso concreto como es la recogida de los datos en un marco supranacional, y donde deberá informarse a los interesados sobre el objetivo del tratamiento y de la identidad del responsable en el contexto de una transferencia internacional de datos

c) *Organización Mundial del Comercio, OMC⁵*: Grado de visibilidad y previsibilidad de las políticas y prácticas comerciales y de su proceso de elaboración.

d) *Resolución de Madrid⁶*: que recoge dos tipos de derecho , uno el denominado derecho de acceso y relacionado con las autoridad pública y aquellos para los se precisa el 'consentimiento informado' del titular por tratarse de datos especialmente protegidos y considerándose el medio de disociación

4 *Grupo De Trabajo Gt29 en relación a la Protección de Datos Personales de la Directiva D 95/46/CE. WP n? 12 : "Transfers of personal data to third countries applying articles 25 and 26 of the EU data Directive"*

5 World Trade Organization. Glossary.

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm (último acceso: 15 de febrero de 2016)

6 *Resolución de Madrid. Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad*, 2009: bajo la premisa internacional de datos propone como medidas proactivas el establecimiento de procedimientos destinados a prevenir y detectar infracciones, que podrán basarse en modelos estandarizados de gobierno y/o Gestión de la Seguridad de la Información, y la puesta en práctica de estudios de impacto sobre la Privacidad previos a la implementación de nuevos Sistemas y/o Tecnologías de Información destinados al tratamiento de datos de carácter personal. Define un conjunto de principios y derechos que garanticen dicha protección: de lealtad y legalidad, de finalidad, de proporcionalidad, de calidad, de transparencia, de responsabilidad y de legitimación

f) *clausula 6.2 Documento n? WP 195⁷ Grupo de Trabajo Art. 29 D 95/46/CE*, y en relación a las delegaciones de responsabilidades en materia de protección de datos en los *Binding Corporate Rules o BCRs⁸*: si existiera proceso de investigación iniciado, por ejemplo, en materia criminal y de servicio a las Fuerzas de Seguridad del Estado, los requerimientos⁹ asociados serán oportunamente comunicados primero a la autoridad competente en materia de protección de datos, y a su vez éste al conjunto de la estructura competente de BCR que se hubiera establecido

g) *Comisión Europea*: Inicialmente expresada en el *Código de Conducta* de 1993 concerniente al acceso público a los Documentos del Consejo y de la Comisión, actualmente encuentra su amparo en el *art. 15.3* considerándose un derecho fundamental por el *art. 42* de la *Carta Europea de Derechos Fundamentales*. Antes de provocar una excepción en el acceso, la Comisión considerará el caso de fichero o información de gran volumen, pidiéndole al ciudadano que ejerza su derecho de proporcionar, en su caso, mayor especificidad de la razón de su tramitación, extendiendo dicho período

7 *Grupo De Trabajo Gt29 en relación a la Protección de Datos Personales de la Directiva D 95/46/CE. WP n? 195 : "Working Document 02/2012 setting up a table with the elements and principles to be found in Processor Binding Corporate Rules"*

8 *Grupo De Trabajo Gt29 en relación a la Protección de Datos Personales de la Directiva D 95/46/CE., WP n? 107 : "Working Document setting for a Cooperation Procedure for Issuing Common Opinions on adequate Safeguards from Binding Corporate Rules"*

WP n? 133: "Recommendation on 1/2007 on the Standard Application for approval of Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data"

WP n? 153 : "Working Document setting a table with the elements and principles to be found on Binding Corporate Rules"

WP n? 154 : "Working Document setting framework for the structure of Binding Corporate Rules"

WP n? 155: "Working Document Frequently Asked Questions (FAQS) related to Binding Corporate Rules"

WP n? 204 : "Explanatory Document on the Processor Binding Corporate Rules"

9 Se encuentra un paralelismo definitorio, aunque es el segundo caso, menos conocido, en el que resulta punible desde la *Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT*, integrada en la *Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, CNMC*:

- *Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, IEEE Guide for Developing Systems. Requirements Specifications. IEEE Std 123, (pag. 9)*: la norma para la implementación de especificaciones de requerimientos de un sistema nos recuerda que un requerimiento: "se constituye como una condición o capacidad necesaria por un usuario para resolver un problema o bien alcanzar un objetivo se constituye como una condición o capacidad que debe ser perseguida o funcionalmente incluida por un sistema o por uno de sus componentes a objeto de satisfacer un estándar u otro documento oficial En ningún caso, un requerimiento debe solaparse con las especificaciones de otro. Además, desde un punto de vista genérico se deberían incluir todas las especificaciones que pueden ser definidas por un consumidor potencial a fin de obtener ese grado de *completo* que se le otorga por definición

- *L 32/2003, Ley General de Telecomunicaciones, art.9, art.53, art.55*

h) *Modelo de Evaluación de las Administraciones Públicas*¹⁰: en concreto, el subcriterio n° 6.2 de medición de 'resultados' considera justificada la transparencia en la protección de servicios y productos conforme a los siguientes parámetros: n° de canales de información, disponibilidad de los objetivos de rendimiento, número de actuaciones del *Defensor del Pueblo*, alcance de los esfuerzos, indicadores de la calidad-producto, n° y tiempo del procesamiento de quejas, repeticiones del proceso

III. Indices para la Discusión de un Documento de Seguridad

Sea cual fuera el marco de aplicación de la transparencia y la calidad del derecho que se pudiera ejercer, está claro, que previo realizar un análisis ya enunciado sobre el grado de complejidad al que se puede enfrentar la modificación de un *Documento de Seguridad*, precisamos introducir un esquema que permita afinar sus motivaciones esenciales. Para ello y basándose en un desglose realizado sobre la propia Información proporcionada por la *Agencia de Protección de Datos*¹¹, desglose por otra parte prácticamente obvia desde la perspectiva de una *Ingeniería de Software*¹², exponemos diferentes cuestiones en torno a las Medidas de Seguridad en relación al tema que nos ocupa:

1) *Documento de Seguridad: redacción y formato*

Tanto incidencias como excepciones de identificación deben ser recogidas conforme a los *art. 35 y art. 47 RD 1720/2007*. Además, habrán de revisarse los puntos de la determinación de la generación del Documento conforme a las premisas establecidas: por aplicación de *Niveles de Seguridad*¹³, por aplicación de complejidad de *Medidas de*

10 *Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas y la Calidad de los Servicios, AEVAL*, “Mejora de las organizaciones públicas por medio de la autoevaluación”, CAF 2013. Ministerio de Hacienda y Administraciones: Desde el punto de vista de la evaluación, reconocimiento y acreditación de la Excelencia el modelo *EFQM* en sus fundamentos encuentra un esquema lógico que se denomina REDER, en inglés RADAR y está formado por cuatro elementos que sintetiza los que una organización necesita realizar: resultados, enfoque, despliegue y evaluación-revisión. La autoevaluación permite que los componentes de una organización se comparen con un modelo. Permite distinguir los puntos fuertes y los de mejora, Se distinguen 9 criterios y 32 subcriterios http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Guia_CAF_2013.pdf (último acceso: 15 de febrero de 2016)

11 “*Guía de Seguridad de Datos*”. *Agencia Española de Protección de Datos* https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/guia_documento/index-ides-idphp.php (último acceso : 15 de febrero de 2016)

12 *IEEE, Institute of Electrical, Electronical Engineering, Computer Society*, “Guide to the Software Engineer Body of Knowledge”, *SWEBOK*

13 La aplicación del Real Decreto de aplicación de Medidas de Seguridad, *RD 1720/2007* simplifica la determinación de un determinado Nivel de Seguridad conforme al perjuicio que se puede producir, esto es, si : limitado (bajo), grave (medio), muy grave (alto). Una ponderación más exacta se practica en torno a cada una de las denominadas Dimensiones de Seguridad (integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad), protegidas por *Capas de Seguridad*, *art. 8 RD 03/2010*, por el que se regula el *Esquema Nacional de Seguridad o ENS*

Seguridad, practicando un Documento por Fichero o bien uno genérico con especificación por cada uno de ellos

2) *Políticas de Acceso: registros*

Considerando siempre la posibilidad que de ser sólo una la persona que tiene acceso al registro, no constará dicha información en el Documento. Sin olvidar hacer verificaciones del tipo: ¿se ha prohibido al encargado de tratamiento la incorporación de datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable? ¿consta dicho registro en el *Documento de Seguridad*? La aplicación del *RD 03/2010* por el que se regula el *ENS*, ha de permitir el camino entre el punto de equilibrio entre las comodidades de uso y la protección de la información, que nos recuerda el *art. 4.2* dentro del conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas para que una determinada entidad, usuario o proceso, pudiera o no , acceder a un recurso del sistema

3) *Soportes: selección y albergues*

Debiendo constar en los registros de acceso al menos las entradas y salidas de los soportes a los que haya concedido un Nivel Alto y/o Medio. Los Bajos, no. Consecuencia de la aplicación del *art. 33* correspondiente al *RD 03/2010* que afirma que <<la política de firma electrónica y de certificación concretará los procesos de generación, validación y conservación de firma electrónica, los servicios de sellado de tiempo, y otros elementos de soporte de las firmas: el envío de fichero por e-mail o fax, regulado por el *art. 92* del *RD 03/2010*, debe ser cuidadosamente estudiado por el responsable del sistema en función a repercutir en el *Reglamento de Incidencias*, indicándose, en cualquier caso, en el *Documento de Seguridad*, *art. 97*, exigiendo en un Nivel Medio el conocimiento de la información de envío , y en un Nivel Alto, *art.101*, el cifrado de datos. Debiendo guardarse aquellos correos electrónicos que involucren entradas o salidas de datos de ficheros, en directorios protegidos y bajo el control del responsable, al menos, durante dos años.

Deben ser evitadas las 'tierras de nadie' en la interacción con la empresa privada, y, en especial, el *art. 42* de *L 11/2007* que define el *Esquema Nacional de Seguridad, ENS*, y que en su *art. 4* tiene en cuenta los siguientes principios: seguridad integral, gestión de riesgos, prevención reacción y recuperación, líneas de defensa, reevaluación periódica, función diferenciada. La *Firma Electrónica* es un mecanismo de prevención de repudio que

previene frente a la posibilidad de que en el futuro pudiera desdecirse de la información recibida

4) *Modelo de Datos: Normas de Etiquetado*

El art. 4.3.2 correspondiente al *Anexo II de Medidas de Seguridad del RD 03/2010*, y por el que se regula ENS en la e-Administración indica que se eliminarán o desactivarán mediante el control de la configuración aquellas funciones que no sea de su interés, sea o no necesario e incluso, aquellas que resulten inadecuadas al fin que se persigue

5) *Aseguramiento del Plan de Calidad*

Se recuerda que una forma de afrontar el *Documento de Seguridad* es haciendo referencia directa a apartados concretos de determinados *Procedimientos*, entre los que podemos destacar: para evitar que un usuario pueda acceder a recursos distintos de los autorizados, para solicitud de altas, modificaciones y bajas de las autorizaciones de datos, de salida y entrada de soportes, de medidas conducentes a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido, de cifrado de datos, de tratamientos de normas y circulares, de copias de respaldo y recuperación, de notificación de incidencias, de auditorias externas e internas

6) *Unidades Lógicas: Ficheros*

Por Fichero, podemos encontrar dos definiciones: la del contenedor digital en la que se presentan la información al usuario y aquellos archivos formateados en lenguajes de metadatos por ser parte integrante de una *Base de Datos*. En ambos casos hay que aplicar *Medidas de Seguridad*, aun cuando es en el segundo caso donde se deben aplicar masivamente, previa interacción, verificación, validación a exponer al usuario.

Conforme al art.5.4.3 correspondiente al mismo *Anexo del RD 03/2010* acerca de la Protección de la *Confidencialidad*¹⁴, se indica que se considerará ataque activo: la

14 La definición tradicional de la Confidencialidad reposa sobre la *Disposición adicional cuarta de 'Información confidencial' del RD 03/2010* que cita textualmente: Cada Autoridad Nacional de Regulación decidirá, de forma motivada y a través de las resoluciones oportunas, sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la expresada sobre la confidencialidad.

Por otra parte, encontramos una alegación a tal premisa en el texto *Jurisprudencia de Telecomunicaciones. Colección de Jurisprudencia*. Editorial Thomson-Reuters. 2008, (pag. 276), haciendo alusión a una Resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de 22 de Mayo de 2008, expediente AJ 2008/14, donde se menciona que, es un caso especial que merece comentarse, puesto que, al derecho al secreto comercial o industrial previsto por el art. 35.5.d) de la Ley 30/1992 a favor del titular de la documentación, se contraponen su obligación de <<transparencia>> como operador declarado dominante en un mercado de telecomunicaciones

altercación de la información en tránsito, la inyección de la información espúrea y el secuestro de la sesión por una tercera parte

7) *Periodicidades: Informes*

Conforme al *art. 2.3 del Anexo II del RD 03/2010*, en el *Informe Mensual* se deben de adjuntar los consiguientes procedimientos y la relación de medidas seleccionadas se formalizará en un documento denominado *Declaración de Aplicabilidad* por el responsable de Seguridad del Sistema al explicitar el período de conservación, que debe ser de al menos dos años, deberá de indicarse, y por el *art. 4.3.8 del mismo real decreto*, de registro de actividad de los usuarios, aquellas actividades realizadas con éxito y sus intentos fracasados. Por otra parte, la determinación de qué actividades debe registrarse y con qué niveles de detalle se determinará a la vista del *Análisis de Riesgos*¹⁵ realizadas sobre el sistema; así mismo, conforme al *art. 4.3.9 RD 03/2010* se registrará aquella evidencia que pueda sustentar una demanda judicial, o hacer frente a ella, cuando el incidente pueda llevar a acciones disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos a la persecución de delitos. En la determinación de la composición y detalle de estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento legal especializado.

8) *Estándares: Semántica aplicada*

Si se aplica este esquema no se deberá obviar bajo ningún concepto la aplicabilidad de la semántica y conceptos manejados desde los Organos de Supervisión, en este caso el *Centro Criptológico Nacional, CCN*, y la *Agencia de Protección de Datos*, y especialmente los que se citan a continuación:

- el *art. 37* prescribe la prestación de servicios en respuesta a incidentes de seguridad, actuando el CCN a través de sus servicio de apoyo técnico y con la misma celeridad

15 La aparición del 'precepto legal' aparece introducida en el *RD 263/1996* y por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas informáticas y automáticas por la Administración General del Estado.

El *RD 03/2010*, por el que se regula Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, apunta como Objeto de la Auditoria en el *Glosario* de su *Anexo IV* la siguiente definición: Utilización sistemática de la información disponible para identificar peligros y estimar los riesgos. Además, le dedica el *art. 6*, de 'Gestión de la seguridad' basada en los riesgos: 1. El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso de seguridad y deberá mantenerse permanentemente actualizado 2. La gestión de riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno controlado, minimizando los riesgos hasta niveles aceptables. La reducción de estos niveles se realizará mediante el despliegue de medidas de seguridad, que establecerá un equilibrio entre la naturaleza de los datos y los tratamientos, los riesgos a los que estén expuestos y las medidas de seguridad.

Por su parte, la Administración electrónica del Estado cuenta con su propia metodología en *Gestión de Riesgos*, y conocida como *MAGERIT*

ante cualquier agresión recibida

- La valoración del impacto de un incidente con perjuicio a las *Dimensiones de Seguridad*¹⁶ deberá observarse como consecuencia de la determinación de la *Categoría*¹⁷. A su vez la determinación de una categoría resulta de la valoración de la importancia de la información que maneja un sistema, los servicios que este presta y el esfuerzo de seguridad requerido (objetivos, activos, obligaciones, requisitos legales)

- de la lectura de los niveles y por comparación se aprecian los siguientes apartados: capacidad de la organización, sufrimiento de un *activo*¹⁸ (subsancable, no subsancable, irrecuperable), incumplimiento de alguna ley o regulación y perjuicio algún individuo (fácil, difícil, imposible recuperación)

9) *Tratamiento de Datos: responsabilidades de supervisor*

Al amparo del *art. 12 LOPD* con especificación de los ficheros trasladados, el *art. 88* se refiere a la delegación de la llevanza del *Documento de Seguridad*. Debiendo poder permitir responder al tipo de información a incluir en el tipo de 'Registro de Incidencias': *art. 90* al *ar. 100* del Reglamento

16 Denominados *Subestados de Seguridad* en Magerit, Métrica de la Administración Pública Española v1, v2, encuentran esta nueva denominación en la v3 introduciendo nuevos criterios a fin de medir lo que interesa de los activos. Este concepto se maneja continuamente en el posterior desarrollo de la *L 11/2007* en su *RD 3/2010* considerándose dicho tratamiento propuesto como un conjunto mínimo de requisito para todas aquellas plataformas que interaccionen con la e-Administración. Se entienden mejor considerándose la negación de cada una de ellas: 1.- *Disponibilidad*: su carencia supone una indisponibilidad del servicio 2.- *Integridad*: contra ella, la información puede aparecer manipulada, corrupta, incompleta 3.- *Confidencialidad*: contra el secreto pueden darse fugas y filtraciones de información, así como accesos no autorizados o que la información llegue a personas no autorizadas 4.- *Autenticidad*: su negación da lugar a suplantaciones y engaños que buscan realizar un fraude

17 *RD 03/2010*, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, Título X, art.43. Categorías: 1. La categoría de un sistema de información, en materia de seguridad, modulará el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de proporcionalidad.

2. La determinación de la categoría indicada en el apartado anterior se efectuará en función de la valoración del impacto que tendría un incidente que afectara a la seguridad de la información o de los servicios con perjuicio para la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad o trazabilidad, como dimensiones de seguridad, siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo I.

3. La valoración de las consecuencias de un impacto negativo sobre la seguridad de la información y de los servicios se efectuará atendiendo a su repercusión en la capacidad de la organización para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

18 *RD 03/2020. Anexo IV. Glosario. Activo*: Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye: información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos.

10) Auditorias¹⁹:

Conforme al *art. 34.3 RD 03/2010* y en el marco de lo dispuesto por el *art. 39* de la *L 11/2007*, la auditoria profundizará en los detalles del sistema hasta el nivel que considere que proporciona evidencia y relevante dentro del alcance por la auditoria. Conforme al *RD 03/2010* y como consecuencia del análisis de las incidencias se revisará a determinación de los eventos auditables²⁰. Por su parte, el *RD 1720/2007* le dedica el *Título VIII, art. 96 y art. 110*.

IV. Casuística en la Administración Electrónica

Además, la *Ley de la Transparencia* hace uso de la *Ley de Reutilización de Información del Sector Público, L 37/2007*, persiguiendo armonizar la explotación de la información en el dicho sector, en especial la información en soporte digital recopilada por sus distintos organismos al objeto de facilitar la creación de servicios de información basados en documentos del sector público y reforzar la eficacia del uso transfronterizo de estos documentos.

En cualquiera de los casos expuestos, concluimos que el *Documento de Seguridad* en su elaboración y seguimiento se verá mayormente afectado en cuanto a los Procedimientos de manipulación de ficheros manuales o no automatizados, y en relación a los mecanismos de Notificaciones.

Siendo de destacar, por ejemplo, el caso practicado entre la promulgación de *RD 1720/2007* y la *L 19/2013* de presentación de pequeñas aplicaciones informáticas dando respuesta a Circulares entre Organismos a fin de obtener un acercamiento a la Ley de Protección de Datos y de respuesta a

¹⁹ *Reglamento de la Agencia de Protección de Datos, art. 27, art. 28, art. 29*

²⁰ *COM, ibid.(pag. 43):*

los registros electrónicos quedan anotados y archivados para garantizar la posibilidad de una auditoría legal. En el modelo conceptual propuesto, todas estas funciones se agrupan en la capa de "intercambios seguro de datos". Esta capa debe permitir el intercambio seguro de mensajes certificados, documentos de archivo, formularios y otros tipos de información entre los diferentes sistemas. Además de transportar datos, esta capa debe atender también necesidades de seguridad específicas tales como las firmas electrónicas, la certificación, el cifrado y el sellado temporal. La seguridad puede ser uno de los principales obstáculos para la interoperabilidad si no se aplica de una manera armonizada y concertada entre las organizaciones. El modelo conceptual hace hincapié en ello y aboga porque todos los proveedores de servicios: - tengan presentes los problemas de seguridad desde el primer momento; - cooperen en un marco común que permita satisfacer sus respectivas necesidades de seguridad a través de mecanismos compatibles y especificaciones adoptadas de común acuerdo; - interpreten de la misma manera características esenciales tales como los niveles de marcado de protección, los niveles de autorización y autenticación

labores estadísticas y esperando , en este caso, a responder con exactitud al ejercicio escrupuloso del derecho que supone la *Ley de Transparencia*. De modo que el registro de las nuevas salidas de soportes y documentos se conforman como un plus de registros idénticamente. Pudiendo provocar igual y como ocurría con la *Ley de Protección de Datos*, la publicación²¹ del consiguiente Fichero, por incluir a ésta en su constitución.

V. Conclusiones

El Reglamento que regula el *Centro Criptológico Nacional, CCN , RD 421/2004* , nos recuerda que por razones de eficacia, economía y coherencia administrativa se recomiendan el establecimiento de medidas para regular y coordinar la adquisición del sofisticado material que se precisa, la homologación de su capacidad y compatibilidad, sus procedimientos de empleo y la formación técnica del personal de la Administración especialista. Así mismo, ha de elaborarse y mantenerse actualizada la normativa relativa a la protección de la información clasificada y velar por su cumplimiento, para evitar el acceso a esta de individuos, grupos y Estados no autorizados.

Las *Dimensiones de Seguridad* recopiladas y conocidas como Integridad, autenticidad, disponibilidad, confidencialidad y trazabilidad de los propios sistemas se supervisan bajo las funcionalidades siguientes del CCN:

- art..4.e)* seguridad de las tecnologías de la información
- art.4.f)* protección de la información clasificada

actividad, por otra parte, primordial en la *armonización* de la explotación de la información en el sector público, en especial la información en soporte digital recopilada al objeto de facilitar la creación de productos y servicios de información , y el refuerzo de la eficacia del uso transfronterizo de estos documentos por parte de los ciudadanos y de las empresas privadas de modo que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido salvando incluso situaciones no *traceables*²².

²¹ *Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, art.20*

²² *Reglamento n° 1049/2001. relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea*